

PLAN DE NEGOCIOS PARA LA CREACIÓN DE UN SALÓN DE EVENTOS SOCIALES EN LA ZONA NORTE DE LA COMISARÍA DE SACNICTÉ

Dolores de Lourdes Kuman-Chan¹, Addy Doreidi García-Casillas² y Luis Alberto García Domínguez²

Tecnológico Nacional de México. Instituto Tecnológico de Mérida Departamento de Ciencias Económico- Administrativas. Periférico de Mérida Lic. Manuel Berzunza, Zona Dorada, Mérida, Yucatán. ¹Alumna en la Maestría en Administración; ²Maestro de Licenciatura en Administración

Autor de contacto: doris0603@live.com.mx ; ige_agarcia@hotmail.com ; l_garciadominguez@yahoo.com.mx

Recibido: 03/junio/2019

Aceptado: 16/julio/2019

Publicado: 30/septiembre/2019

RESUMEN

Desde tiempos remotos, el hombre ha buscado la compañía de sus semejantes ya sea, para festejar sus alegrías, triunfos e incluso tristezas. Hoy en día, los grupos humanos se reúnen con mayor frecuencia para socializar, dando como resultado la realización de eventos. Es por ello, que el presente trabajo de investigación, tiene como objetivo la elaboración de un plan de negocios para la creación de un salón de eventos sociales en la zona norte de la comisaría de Sacnicté, ubicada en Mérida, Yucatán. La idea surge de la necesidad que existe en esta zona y lugares aledaños, en el cual, los habitantes desean tener un espacio para llevar a cabo sus celebraciones. Para la realización de este proyecto se tomará como base el modelo planteado por el autor Alcaráz (2015) quien divide el plan de negocios en siete apartados; resumen ejecutivo, naturaleza del proyecto, marketing, producción, organización, finanzas y plan de trabajo. Como principales resultados se encontró que, la idea de negocio resulta factible, gracias a que se trata de un proyecto que ofrece productos y servicios innovadores, la ubicación es idónea, el costo de inversión es considerable y satisface una necesidad latente del mercado, al mismo tiempo que sirve de fuente generadora de empleo.

Palabras clave: Eventos, plan de negocio y salón.

ABSTRACT

Since ancient times, man has sought the company of his fellows either to celebrate their joys, triumphs and even sorrows. Nowadays, human groups meet more frequently to socialize, resulting in the realization of events. It is for this reason that the present research work has as its objective the elaboration of a business plan for the creation of a social events room in the northern zone of the Sacnicté police station, located in Mérida, Yucatán. The idea arises from the need that exists in this area and nearby places, in which, the inhabitants want to have a space to carry out their celebrations. For the realization of this project will be based on the model proposed by the author Alcaráz (2015) who divides the business plan into seven sections; executive summary, nature of the project, marketing, production, organization, finance and work plan. The main results were that the business idea is feasible, thanks to the fact that it is a project that offers innovative products and services, the location is ideal, the investment cost is considerable and satisfies a latent need of the market, at the same time time that serves as a source of employment.

Key words: Events, business plan and lounge.

INTRODUCCIÓN

El hombre ha tenido por costumbre celebrar sus eventos sociales desde sus inicios, al respecto el Gobierno de la República de Honduras (s/f), comenta que los eventos sociales tienen su origen en el año 2,700 A. C., en Tiro una ciudad fenicia del Mediterráneo, pero fue en Delfos ciudad de la antigua Grecia, que se comenzaron a celebrar las primeras ferias, cuyo vocablo proviene del latín feriae que significa vacaciones, porque asistir a una feria es tan agradable como irse de vacaciones. Posteriormente, los romanos tomaron de los griegos esta modalidad extendiéndola por toda Europa a medida que construían su imperio. Las ferias contaban con una frecuencia anual y surgieron de un modo espontáneo generado por la necesidad

o ley natural de unir la oferta con la demanda, además de la necesidad de conectarse con individuos (p. 2).

Por otra parte, Hernández (2011) señala que en 1,681 en Roma se llevó a cabo el primer Congreso Internacional de Medicina, éste hecho se dice que dio el origen de Convenciones y Congresos, por ser el primer evento bien organizado y estructurado (para. 4).

Sin embargo en la segunda mitad del siglo XVIII, lo que verdaderamente impulso los eventos fue la Revolución Industrial, así lo señala Anzilutti (2017) al decir que:

Esta época transformó el mapa político-económico, en tanto que, Inglaterra necesitaba mostrar al mundo su potencial comercial y conquistar nuevos mercados; de este modo, nace la idea de organizar una feria bajo el liderazgo

del Príncipe Alberto, ésta se llamó Gran Exhibición de Trabajos Industriales de Todas Las Naciones, vulgarmente conocida como la Expo del Cristal Palace, así fue cómo surgió la primera Expo Universal en 1851 (para. 29).

En relación a México, el origen remoto de las fiestas y de las ferias, es difícil precisar sin embargo; Flores (2011) menciona que:

La tradición de las fiestas mexicanas data de muchos siglos atrás. Vinculada con el rito, la fiesta era tan significativa, caudalosa, importante, solemne y concurrida como avasalladoras eran las prácticas religiosas en pueblos medularmente religiosos como los de Mesoamérica. Después del mercado, venía la feria. Tan frecuentes eran los festejos que los primeros españoles creyeron ingenuamente que la diversión era casi perpetua al ignorar que, entre los nativos prehispánicos, la fiesta suponía la comunicación del hombre con el cosmos y lecciones vivas referidas a la producción agrícola. Para los indígenas precolombinos de México, nada era tan vital e importante como sus fiestas, sus cantos, sus danzas, sus ritos tradicionales, entre otras más (para. 5-6).

En la actualidad, los eventos han adquirido una relevancia sobresaliente que no se puede comparar con la de ninguna época. Es una industria que con el transcurso del tiempo, ha crecido cada vez más, de hecho estamos hablando de la industria de los eventos, así lo corrobora, Fuentes (en Argumedo y Di, 2011) al decir que:

Estamos en la era de la organización global en donde no existen lugares físicos imposibles, no existen límites tecnológicos, los eventos son socialmente más responsables, solidarios y ecológicos buscando el equilibrio de los objetivos planteados con la mejor rentabilidad y satisfacción al cliente (p. 1).

Planteamiento del problema

Los eventos sociales, surgen de la necesidad natural que tiene el ser humano de reunirse con sus semejantes y pertenecer a algún colectivo, es por esto, que la evolución de la industria de reuniones ha dejado huella en la historia de la humanidad (Lozano, 2016, para. 2).

Conforme avanzan las economías, una proporción cada vez mayor de sus actividades se centra en la producción de servicios, por ejemplo, la economía de Estados Unidos actualmente produce una mezcla de 70 servicios por cada 30 productos (Kotler y Keller, 2012).

Mientras que en México, Lozano (2016) comenta que “la industria de reuniones se caracteriza por su acelerado ritmo de crecimiento, por su alta rentabilidad y por su contribución al desarrollo de los sectores relacionados con esta y otras actividades” (para. 8).

Actualmente, el país cuenta con una importante base de pequeñas y medianas empresas, ya que de las cuatro millones

15 mil unidades empresariales del país, el 99.8 por ciento son Pymes que generan 52 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) y 72 por ciento del empleo en el país, claramente más sólidas que en muchos otros países (Diario de Yucatán, 2012, para. 9).

Sin embargo, muchas pymes dedicadas al giro de eventos sociales han cerrado debido a la falta de administración en general, problemas financieros o falta de innovación en sus productos o servicios. En el caso de la zona norte de la comisaría de Sacnicté, una de las exigencias actuales de los habitantes es la falta de creación de espacios para eventos sociales, ya que los que se encuentran vigentes, son escasos y ofrecen un servicio limitado y poco innovador.

Por esta razón, Wohlmuth (2016) señala que la organización de eventos tiene la finalidad de responder a “la necesidad del mercado generando más espacios de festejo y de transmitir mensajes claros y adecuados para cada uno de los públicos, de ahí la importancia de reconocer a la industria de eventos como una potencial generadora de negocios” (para. 3).

Objetivo general

Diseñar un plan de negocios para la creación de un salón de eventos sociales dedicado a la organización, recreación y convivencia familiar en la zona norte de la comisaría de Sacnicté en Mérida, Yucatán.

A partir de este objetivo general se derivan los siguientes objetivos específicos:

- Redactar el resumen ejecutivo del plan de negocios.
- Realizar la naturaleza de la empresa.
- Elaborar el análisis de mercado.
- Realizar el apartado de producción y organización de la empresa.
- Elaborar un plan financiero y de trabajo.

Justificación

En México existen muchas personas con espíritu emprendedor y además con un alto nivel de creatividad, pero que, lamentablemente cuando ponen su negocio en marcha, fracasan. Al respecto, Palacio (2011) señala la importancia de la elaboración de un plan de negocios con el fin de que su negocio sea rentable y exitoso:

El plan de negocios, permite dar la claridad y abrir la pauta sobre lo que se necesita para la empresa que se desea iniciar, debe elaborar, ya que este es considerado una síntesis de cómo usted intentará organizar su labor empresarial en cada una de las actividades necesarias y suficientes para que tenga éxito y su correspondiente implementación (para. 2).

Robles (2016) argumenta que en el caso de Yucatán, “las ideas y los proyectos emprendedores encuentran un clima

favorecedor para integrarse al mercado y contribuir con su desarrollo económico” (para. 5).

Al respecto, Peniche (2015) comenta que, la ciudad de Mérida busca destacar en el mercado regional y global, por lo que, la diversificación de actividades económicas y productivas son la pauta que permiten renovar nuestra imagen. A su vez, cuenta con infraestructura para el desarrollo económico, equipamiento urbano de nivel regional de servicios y condiciones medioambientales que la hacen identificable en la memoria colectiva, posee las condiciones necesarias para el desarrollo regional, orden urbano y la mejor oportunidad para el municipio de figurar como una marca dentro de las ciudades competitivas del país y la región por su nivel de vida (p. 33).

En el caso de los habitantes de Sacnicté, estos realizan sus eventos sociales en la cancha de usos múltiples de la comunidad, debido a la falta de espacios de convivencia y recreación. De igual manera, la zona norte en los últimos años ha tenido gran crecimiento en infraestructura y población, entre ellos destacan Chablekal, Temozón Norte, Dzibilchaltún, la ceiba, por mencionar algunos, son zonas en las que, al igual que Sacnicté se ven afectadas por esta problemática.

Dada estas circunstancias, se crea la idea de llevar a cabo un proyecto que cubra las necesidades de los habitantes de la zona norte de la ciudad y a su vez, genere un crecimiento en la infraestructura y promueva nuevas alternativas para la comunidad y sus alrededores, creando empleos y beneficios no solamente al inversionista, sino también, a las personas involucradas con las labores que produce la prestación de servicios. Además permitirá la integración y convivencia familiar sin la necesidad de alejarse de casa.

Marco teórico

El mundo de los eventos evoluciona constantemente para adaptarse a los nuevos tiempos utilizando las nuevas herramientas y las últimas novedades que faciliten la vida tanto a los organizadores como a los participantes que gracias a ellos forman parte más activa del evento (Crombas, 2016, para. 2).

Eventos sociales

La organización de un evento es una tarea compleja que demanda tiempo y esfuerzo. Para Getz (2016) “los eventos son fenómenos temporales confinados a lugares específicos, con un programa y una agenda previamente planeada” (para. 4).

Di (2015) establece que los objetivos de los eventos pueden ser categorizados con base en los objetivos que persiguen ya sean, “académicos, empresariales, sociales, culturales, deportivos, etc.” (para.12).

Negocios

El negocio es una operación de cierta complejidad, relacionada con los procesos de producción, distribución y venta de servicios y bienes, con el objetivo de satisfacer las diferentes necesidades de los compradores y beneficiando, a su vez, a los vendedores (Pérez y Gardey, 2009, para. 3).

Prieto y Suárez (1994, p. 16) mencionan que “la empresa es una entidad que se construye para satisfacer las necesidades de una población que demanda bienes y servicios, de acuerdo a las condiciones económicas, políticas, culturales y sociales en que se encuentra”.

Servicios

Para Kotler y Keller (2012) un servicio es “cualquier acto o función que una parte ofrece a otra, es esencialmente intangible y no implica tener propiedad sobre algo. Su producción podría estar vinculada o no a un producto físico” (p. 356).

Plan de negocios

Balanko (2008) señala que un plan de negocios formal detalla la fórmula exacta que usted necesita desarrollar para conseguir sus metas fundamentales, así también se trata de un documento formal elaborado para capturar y comunicar la dirección planteada y las maniobras que se requieren para que el negocio alcance su meta más importante; rentabilidad (p. 7).

Asimismo, Weiberger (2009, p. 40) añade información pertinente sobre el tema, mencionando los tipos de planes de negocio más representativos y comunes en nuestro medio. Estos son:

- a. Plan de negocios para empresa en marcha.
- b. Plan de negocios para nuevas empresas.
- c. Plan de negocios para inversionistas.
- d. Plan de negocios para administradores

MATERIAL Y MÉTODOS

Para la realización de este proyecto, se tomó como base el modelo propuesto por el autor Alcaráz (2015) quien establece un procedimiento práctico y formal de un plan de negocios. Dicho autor secciona el plan de negocios en siete apartados, estos son:

- Resumen ejecutivo.
- Naturaleza del proyecto.
- Mercado.
- Producción.
- Organización.
- Finanzas.
- Plan de trabajo.

Cabe mencionar, que se llevaron a cabo todos los puntos antes mencionados.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Naturaleza del proyecto

Se trata de la creación de un espacio diseñado para la celebración y la prestación de todo tipo de eventos sociales, así como; todo lo que implique llevar a cabo esta organización, es decir; desde el diseño, planeación, control y cierre del evento. Así también, ofrecerá un servicio completo y de calidad a cada uno de sus clientes, mediante el cual se busca satisfacer las necesidades de los demandantes.

Misión

Somos un salón de eventos sociales y convivencia, que ofrece un servicio de calidad, con atención exclusiva, eficiente y cordial, encaminando nuestras actividades de organización, planeación, diseño y control hacia la total satisfacción de nuestros consumidores, con la certeza de que cada evento esté diseñado y personalizado al gusto del cliente.

Visión

Ser una empresa líder y reconocida en la zona norte de la ciudad, que permita extendernos hacia otros mercados, así también, distinguírnos por un servicio de excelencia hacia nuestros clientes, eligiéndonos como la primera opción en relación a los salones de eventos sociales.

Descripción del servicio

Se pretende ofrecer una variada gama de servicios complementarios para cada evento, de acuerdo a la ocasión. Entre los servicios que se ofrecen destacan; el salón de evento al aire libre y/o con techo, banquetes, decoración personalizada, música (luz y sonido, entretenimiento), muebles, mantelería y cristalería, foto y video.

- El departamento de marketing incorpora el catálogo de servicios a ofrecer al cliente (2 h).
- El dueño dará el seguimiento al cliente (tiempo variable).
- Si la propuesta es aceptada, el dueño procederá a combar un anticipo del 50% de acuerdo al presupuesto estimado (1 h).
- El departamento de marketing realiza las contrataciones a proveedores, e inicia la elaboración de personalización y decoración del evento (2 días).
- Se presenta un montaje previo de muestra al cliente, para que apruebe, modifique o rechace (1 día).
- El personal de marketing junto con el dueño realiza los cambios correspondientes en caso de existir, de acuerdo a las especificaciones del cliente (tiempo variable).
- Se realiza una revisión exhaustiva de cada uno de los detalles, así, como el contrato a proveedores (1 día).
- Finalmente se realiza el montaje correspondiente para que se lleve a cabo el evento social (6 h).
- Se espera la aprobación del cliente (1h).
- Se entrega las instalaciones y servicios solicitados (1h).
- Se procede a cobrar el 50% restante (1h).

Diagrama de flujo del proceso de servicios.
Elaboración propia.

Mercado

Se realizó un estudio de mercado a través de la aplicación de 220 entrevistas a personas mayores de 18 años de manera aleatoria, mismas que fueron aplicadas en las diferentes localidades entre las que se encuentran; Sacnichte, Chablekal, Temozón, y Dibilchaltun. Dentro de los principales resultados se obtuvo que:

- El 74% de los encuestados les gustaría tener un local cerca de sus casas para realizar sus celebraciones.
- El 60% mencionó que el tipo de eventos que más se solicita es para bodas.
- De acuerdo a la frecuencia con que organizan eventos significativos, el 60% señaló que de dos a cinco veces al año.
- Mientras que, el 70% comentó que si contratara a un organizador de eventos.

Producción

En el siguiente apartado, se desarrolló el proceso para la transformación de los recursos; humanos, físicos y técnicos, para obtener como resultado final el servicio a ofrecer al mercado. A continuación, se presenta el diagrama de flujo del proceso en que se llevará a cabo el servicio.

Organización

La creación de un organigrama en la empresa es fundamental para el correcto y eficiente funcionamiento de la misma. A continuación, se muestra la estructura del salón de eventos, no sin antes mencionar, que en este apartado también se realizó la descripción del perfil de puestos de la empresa, asimismo, se describió el proceso de selección, reclutamiento y contratación, se elaboró el tabulador de sueldos y salarios de todo el personal, y se redactó el marco legal de la organización.

Figura 2. Organigrama de la empresa.
Fuente: Elaboración propia.

Finanzas

A continuación, se presentan los siguientes datos que forman parte del entorno financiero del negocio, tales como; la inversión inicial que se realizará al inicio del ejercicio, la nómina de todo el personal y los costos y gastos fijos. Cabe mencionar, que también se realizó en este apartado, costos de operación por mes, los ingresos de ventas por mes, la utilidad, el retorno de inversión y las razones financieras.

- <http://www.redrrpp.com.ar/organizacion-de-eventos-definicion-tipos/>
- Diario de Yucatán. (23 de Diciembre de 2012). Afirman que falta de organización es el principal problema de Pymes. Cuautitlán, Estado de México. Obtenido de: <http://yucatan.com.mx/mexico/afirman-que-falta-de-organizacion-es-el-principal-problema-de-pymes>
- Flores, M. (22 de Julio de 2011). Relatos de la historia de México: Origen de las fiestas y ferias en México. Obtenido de: <https://marianoflores.wordpress.com/2011/07/22/origen-de-las-fiestas-y-ferias-en-mexico/>
- Getz, D. (16 de Octubre de 2016). Protocolo IMEP: Tipos de eventos según Donald Getz. Obtenido de: <https://www.protocoloimep.com/articulos/tipos-de-eventos-segun-donald-getz/>
- Gobierno de la República de Honduras. (s.f.). Introducción a la organización de eventos. Honduras: Instituto de Formación Profesional.
- Hernández, A. (25 de agosto de 2011). Historia de los eventos. Obtenido de Blogspot.com: <http://jinetheventos.blogspot.com/2011/08/historia-de-los-eventos.html>
- Kotler, P., y Keller, K. (2012). Dirección de Marketing. (Decimocuarta edición). Naucalpan de Juárez, Estado de México: Pearson Educación.
- Lozano, J. (29 de Septiembre de 2016). Merca20, mercadotecniapublicidadmedios:La organización de eventos corporativos y su evolución. Obtenido de: <https://www.merca20.com/la-organizacion-eventos-corporativos-evolucion/>
- Palacio, E. (7 de Enero de 2011). La importancia de elaborar un plan de negocios. Obtenido de: Crea una empresa/ plan de negocios: <https://crearunaempresaya.wordpress.com/2011/01/07/la-importancia-de-elaborar-un-plan-de-negocios/>
- Peniche, R. (Octubre de 2015). Ayuntamiento de Mérida: Plan Municipal de Desarrollo 2015 - 2018. Mérida, Yucatán.
- Pérez, J., y Gardey, A. (2009). Definición de negocio. Obtenido de Definición.de: <https://definicion.de/negocio/>
- Prieto, C., y Suárez, C. (1994). Introducción a los negocios. Primera parte: Operación de la Empresa. (3ª ed.). México: Banca y Comercio S.A de C.V.
- Robles, C. (28 de Noviembre de 2016). La importancia de elaborar un plan de negocios. Milenio
- Novedades. Obtenido de <https://sipse.com/milenio/yucatan-sede-mas-importante-evento-emprendimiento-sureste-bim-232412.html>
- Weiberger, K. (2009). Plan de Negocios: herramienta para evaluar la viabilidad de un negocio. Perú: Nathan Associates Inc.
- Wohlmuth, M. (17 de Febrero de 2016). La evolución en la organización de eventos. Obtenido de: The markethink: <http://www.themarkethink.com/mercadotecnia/la-evolucion-en-la-organizacion-de-eventos/>